

TA'LIM SOHASIDA BUGUNGI KUN ISLOHOTLARI

Shermamatova M., Nizomova SH

Navoiy davlat pedagogika instituti

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlar, shuningdek "Yoshlarga oid davlat siyosati" va bu qonunning bugungi kunga ta'siri, yoshlarga ta'lim –tarbiya berishda mahallalarning tutgan roli haqida so'z boradi.

ANNOTATION: This article talks about the reforms in the field of education, as well as the state policy on youth, and the impact of this law on the present day, the role of neighborhoods in providing education to young people.

KALIT SO'ZLAR: "Yoshlarga oid davlat siyosati", Oliy ta'lim, Rennessans, mahalla, jadid adabiyoti, Yangi O'zbekiston.

Yangi O'zbekistonda erkin fuqarolik jamiyatini yaratishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad inson qadrini ulug'lash, uning huquq va manfaatlarini ta'minlash va ularni ijtimoiy himoya qilishdan iborat, Shuni aytishimiz kerakki, "xalq davlat idoralari uchun emas, davlat idoralari xalq uchun xizmat qilishi kerak". Mamlakatimizda o'tgan yillar mobaynida inson manfaatlarini himoya qilish, kuchli ijtimoiy himoyaning asosi yaratilib mustahkamlanib bormoqda. Shu jumladan, davlatimiz raxbari tashabbusi bilan iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Mamlakatdagi ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan ishlash bo'yicha tizim joriy etildi, "Temir daftar", "Ayollar daftari", va "Yoshlar daftari" degan tushunchalar hayotga tadbiq etildi. O'tgan asrlar mobaynida inson omilli ulkan tayaziqlar, rejadagi hukmlar ostida, bilimsizlikdan boshqa yurtlardan kelgan kelgindilarga bo'ysinib haq va huquqlari poyimol bo'lgan, hozirda esa qonun ustuvorligi ta'minlanib xalqimizga yordam qo'li yuborilmoqda. Eng muhim bo'lgan narsa shuki, biz yoshlarni on –u shuurida o'tgan ajdodlarimizni yod etish, tiriklarini qadrlash tobora mustahkamlanmoqda. Shu nuqtai nazardan, bu yorug' kunlar yo'lida qurbon bo'lganlar ruhini shod etish va keksalarimizdan duo olishimiz, tinchlik va osoyistaligimizga ko'z qorachig'idek asrashimiz kerak. Dunyodagi holatlarni ko'rib turibmiz. Shunday ekan, shukronalik tuyg'usida yashaylik, zero, bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor.

Barchamizga ma'lumki, Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi yil tabrigida 2022-yilni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"-deb e'lon qildi. Prezidentimiz ta'kidladiki: "Inson qadrini ulug'lash – yurtimizda yashayotgan har bir odamning huquq va erkinliklarini qonuniy manfaatlarini ta'minlash demakdir. Bu borada mahalla hal qiluvchi o'rinda turadi. Mahalla tinch bo'lsa, mamlakat obod bo'ladi. Shu boisdan, bundan buyon har bir mahallada samarali ish olib borish faoliyatimizning bosh mezoni bo'lib xizmat qiladi. Aholi daromadlarini ko'paytirish, ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni miqdorini oshirishga qaratilgan muhim ishlarni davom ettiramiz. Muhtaram urush va mehnat faxriylarini, aziz ayollarimiz hamda yoshlarimizni qo'llab – quvvatlash, ko'makka muhtoj insonlar g'amxorlik ko'satishga alohida e'tibor beramiz. Yurtimizni yanada obod qilish, zamonaviy uy-joylar, jumladan, barcha hududlarimizda "Yangi O'zbekiston massivlari"ni qurish asosiy vazifalardan biri".

O'zbekistonni yangicha qiyofada ko'rish va uning ichki va tashqi imkoniyatlarini yaratish har birimizning qo'limizda. Bugungi kunda ta'limga bo'lgan e'tibor juda kuchli, o'tgan asrlarda-chi?

Bir o'ylab ko'ring-a ...

Birgina, Jadidchilik harakatlarining jarayonlarini oladigan bo'lsak, bizga tomon ilm qoldiraman-deb o'zlarini dor ostida qoldirishgan adiblarimiz: A. Qodiriy, Usmon Nosir, Cho'lpon, A. Avloniy, M. Behbudiy kabi ma'rifatparvarlar. A. Qodiriyning birgina "Yig'indi Gaplar" maqolasidagi so'zlari uchun hibsga olinadi. A. Avloniy esa "Jamiyati hayriya" tashkilotini ochadi, va unda xalq bolalarini o'qishini ta'minlash uchun pul tashkil qilib ularni bilimlilar qilish yo'lida bo'ladi. A. Avloniyning Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot- halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir", degan sozlari har bir maktab binosiga yozib qo'yilishi, aslida shart va zarur narsa ekan. Shu o'rinda M. Behbudiyning "Padarkush" dramasida "Otaning o'zi bilimsizligidan o'g'lini ham o'zining yo'lidan borishga undaydi, o'g'liga bir hunarni yoki kasbni egasi bo'l deb shogirdlikka bermaydi. Oxiri kelib baribir otaning boshiga balo bo'ladi. Otasining qotili bo'lib "Padarkush" degan nom orttirdi. Agar tarbiyasi yaxshi bo'lib ilmi bo'lganda edi, balki hammasi yaxshi bo'larmidi.

"Agar mendan sizni nima qiynaydi?" deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman. Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurishi-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kimlar – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado

berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin . Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan” –deydi hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Bundan tashqari ta'limga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirib, Har bir viloyat nodavlat ta'lim muassasasi tashkil etilyapti. Albatta , bu davrda yurtimiz hududida birinchi renessans sababchilari va qolaversa Hukmdor ⁷⁵Ma'mun davrida tashkil etilgan ⁷⁶ “Dorul hikma va maorif ”ya'ni “Bilimdonlar uyi va maorif” da o'zi xizmatlari bilan butun dunyoni lol qoldirgan mashhur allomalarimiz yetishib chiqqanligi haligacha bizni to'liqlantiradi. Prezidentimizning akademiyani qayta ochish to'g'ridagi qonuni esa yana bir karra xursandchilik bo'ldi va 1997-yil ushbu qaror imzolandi. Hozirgi kunga kelib akademiya Arxeologiya, tarix va falsafa bo'limida 21ta , Til va adabiyot bo'limida 16, Biologiya bo'limida 15 ilmiy – tadqiqotlar va maqolalar ishlab chiqildi. Shu bilan birga akademiyaning poydevorini qurgan ajdodlarimiz me'rosi ham o'rganilmoqda , matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, fiqh geodeziya va boshqa fanlarga tamal toshini qo'yib ketishgan .Xususan ,Muhammad Xorazmiyning “Al-jabr, val-muqobala”asari , Abu Ali Ibn Sinoning “Tib qonunlar”asari ,Ahmad Farg'oniyning “Astronomiya asoslari haqidagi kitob”, Mahmud Zamaxshariyning “Al kashshof” singari o'nlab buyuk allomalarimizning olamshumul ilmiy va ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat va insoniyat taraqqiyotida dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda . Birgina Al Xorazmiyning asari “Al-jabr ,val-muqobala” kitobi “al jabr” so'zi “algebra” fanining yaralishiga va “algoritm” amasining yaralishiga asos bo'lib xizmat qiladi,bundan tashqari , hozirgi innovatsion texnologiyalarimizda ham Xorazmiyning hissasi juda katta chunki gajetlarimiz algoritm asosida ya'ni ketma-ketlikda ishlaydi. Shu fanlar rivoji bilan birga ,din sohasida ham yuksak darajalarni egalladik. IX asrda Buxoro Islom dinining o'chog'iga aynaladi, shuningdek ,o'sha davrdagi sarhadlarimizdagi barcha hududlarda islom dinning tarqalishi,shuningdek bu davrda ona yurtimizdan yetishib chiqqan Imom Al Buxoriy ,Imom At Termiziy ,Imom Moturudiy,Burhoniddin Marg'iloniy ,Abul Mo'yin Nasafiy kabilar ulug' ulamolar butun musulmon olamining faxri hisoblanadi.

Ikkinchi Renessans⁷⁷ nafaqat mintaqamizda,balki juda katta siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirgan ulug' bobomiz ,sohibqiron Amir Temur nomi bilan chambarchas bo'g'liq, albatta.U deyarli butun dunyoga hukmron bo'ldi ,ammo Buyuk Xitoy imperiyasiga kelganda ,hukmronligi va umri nihoyasiga yetdi.Amir Temur o'z bepoyon saltanatning katta shaharlariga turli hududlardagi iste'dodli

⁷⁵Xorazmshoh Ma'munning o'g'li Ali ibn Ma'mun taklifi bilan 1004-yilda Gurganchda tashkil etilgan .

⁷⁶ Xorazm Ma'mun akademiyasi IXasrda “Bayt ul hikma” tashkil etilgan .

⁷⁷ Renessans-lug'aviy fransuscha “qayta tug'ilish , yaralish” degan ma'noda

olimlar, shoirlar, hunarmandlar, me'morlarni jamladi va ilmi-fan taraqqiyoti uchun kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratdi. Ikkinchi renessans davri "Islom madaniyatining oltin asri" deb atalishi bilan birga, fazo ilmi va matematika fanining rivojlanishi bilan yurtimizda ikkinchi Uyg'onish, ya'ni ikkinchi Renessans davrni boshlab berdi. Bu davrda Qozizoda Rumi, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi kabi olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Xorazmiy, Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar, Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib, Kamoliddin Behzod singari musavvirlar shuhrati dunyoga yoyildi. Birinchi Renessans davrida bo'lgani kabi, bu davrda ham ilm o'rganishni istovchilar butun dunyodan kela boshlagan.

Prezidentimiz tilga olgan Uchinchi Renessans g'oyasi ham davlatning, ham yoshlarning, ham ota-onalarning va yoshi ulug' nuroniylarimizning orzu istaklarini, barcha-barchasini birlashtiradi. Tariximiz jonlanishi va ajdodlar tajribasini hozirgi hayotimizda yana sinash va uning ilm-fanga bo'lgan ishonch va zavqi o'laroq uning hayotiy armonlari bo'lib qat'iy da'vat sifatida yangradi. Har bir ota-ona o'z farzandining iste'dodi yuzaga chiqishini, el-yurtiga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lib uyg'ayishini xohlaydi. Bu-tarix, bugun va kelajakni birlashtiruvchi hayotbaxsh g'oya bo'lgani uchun ham davlat rahbari Uchinchi Renessans masalasini milliy g'oya sifatida ko'tardilar. Hozirgi kunda mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish jarayoni kechmoqda. Bu esa "Yangi O'zbekiston" qurish va Uchinchi Renessansga qadam tashlashga imkon bermoqda. Yurtboshimiz ta'kidlaganidek, Uchinchi Renessans milliy g'oyaga aylanishi zarur. Ota-bobolarimiz hozirgi dorulomon kunlarga yetaylik deb qancha kun va tunlarni o'tkazishgan, bugun esa azal-azaldan butun xalqlarning ulkan orzulari birin-ketinlikda amalga oshmoqda. Xususan, hozirgi davr taqazosi bilan aytganda, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy asoslarimiz yetarlicha, bizdan faqatgina harakat kerak xolos. Bir so'zni unutmash kerakki, o'tgan va hozirgi paytdagi odamlar o'rtasidagi farq juda katta, shuning uchun yoshlarimizga kattadan katta imkoniyatlar eshigi ochilmoqda.

O'zbekiston–yoshlar mamlakati. Shu bois, yoshlar ta'lim-tarbiyasi, kamoloti, ularning innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va o'z startup loyihalarni ro'yobga chiqarishga yurtboshimiz alohida e'tibor bermoqdalar. Ayniqsa,⁷⁸ Prezident Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonni yoshlarimiz bilan birga quramiz. 2020-yil Yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilish bo'ladi" –degan qat'iy ishonchlari bugun o'z tasdig'ini topmoqda. "Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi" qonuni yoshlarni yanada qo'llab-quvvatlashga dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda.

⁷⁸ Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonvichning "Yangi O'zbekistonni yoshlarimiz bilan birga quramiz", kitobi

Shuningdek, Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti uchun “Harakatlar strategiyasi” ishlab chiqildi va unga yettita yo‘nalish kiritilib o‘tildi:

Birinchi yo‘nalish erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishga qaratilgan .

Ikkinchi yo‘nalish adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash inson qadr qimmatini ta‘minlash vazifalarini qamrab oladi.

Uchinchi yo‘nalish milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi rejalar, 2030-yilga borib, aholi daromadlari o‘rtacha yuqoriroq bo‘lgan davlatlar qatoriga kirish ,umuman olganda iqtisodiyotni barqarorlashtirish .

To‘rtinchi yo‘nalishda ta‘lim- tarbiya ,beshinchi yo‘nalishda ma‘naviy va ma‘rifiy sohalar rivojlantiriladi.

Oltinchi yo‘nalish global muammolarga yechim topish va Orolbo‘yi mintaqasini bog‘lashtirish .

Yettinchi yo‘nalish mamlakatimizdagi tinchlik va xavfsizlikning ta‘minlash kabi yo‘nalishlar xalqimiz talablarini inobatga olgan holda asosiy yo‘l xaritalari belgilab berildi.

Bugungi kunda barcha sohalaridalarda bo‘layotgan o‘zgarishlar barchamizning ko‘zimizni quvnatadi.Ayniqsa,ta‘lim sohasidagi o‘zgarishlar ,o‘tgan 4 yil ichida oliy ta‘lim qabul 2.5 barobar o‘sib ,yoshlarni oliy ta‘lim bilan qamrab olish darajasi 9 foizdan 25foizga oshdi. 2021- yildan boshlab esa oliy ta‘limga ajratilgan davlat grantlar soni 25 foizga ko‘paytirilishi ko‘zda tutildi.O‘zbekistonda Prezident maktablari va Prezident Universitetlarining qad ko‘tarishi biz yoshlar uchun ulkan yo‘l xatirasi vazifasini bajarmoqda.Xususan, 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab oliy ta‘lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori bal olgan 200 nafar yosh-avlod uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti granti joriy etildi ,bundan tashqari oliy ta‘lim muassasalarida ikki va undan ortiq farzandi shartnoma asosida o‘qiyotgan oilalarga ham ta‘lim kreditlar joriy etildi.Shu kabi mexanizmlar xalqning turmush tarzi sifatini oshirishga yordam beradi .Aholining imkoniyati cheklangan qatlamiga yordam ko‘rsatish va “Temir daftar” ga kiritilgan oilalar sonini kamaytirish ,Oliy ta‘limga ajratilgan davlat grandlari soni 25 foiz hamda ehtiyojmand oilalar farzanlari bo‘lgan xotin-qizlar uchun davlat grantlar ham ikki barobar oshirildi,ayniqsa ,o‘tgan 2021- yil Oliy ta‘limga qadam qo‘ygan barcha talabalar katta imkoniyatlar ostida oliy ta‘limga qadam qo‘ydilar, shu bilan birga kelajakda ham katta imkoniyatlar yoshlar qo‘lidadir.

Xulosa o‘rnida shuni aytamanki, O‘zbekiston - yana bir karra olimu-fuzalolar shahri . Unda ne-ne ajdodlar o‘z ilm nurlarini sochishmagan deysiz. Bugungi kun yoshlari ham bu borada juda ildam bormoqda, yoshlarimiz o‘z kuchi va salohiyati bilan ko‘plab marralarni zarb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston tarixi” Toshkent “Turon-iqbol” nashr
2. “O‘zbekiston tarixi universal qo‘llanma” kitobi Abdulla Sharopov
3. “Renessans davri Yevropa falsafasi” kitobi Anvar Choriyev
4. www.gazeta.uz
5. Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonvichning “Yangi O‘zbekistonni yoshlarimiz bilan birga quramiz” kitobi.